

ФАСИЛИТАЦИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И МЫСЛИТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ли Елена Робертовна

Сеульский Национальный Университет Р. Корея. г. Сеул. докторант. Филология. Русский язык и литература.

ТФ Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова г.Ташкент. магистрант. Психология.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556707>

Аннотация. в статье рассматривается роль фасилитации и воображения учителя в развитии интеллектуального и мыслительного воспитания учащихся. Освещается интеграция гуманистического подхода, фасилитационного стиля педагогической коммуникации и воображения учителя как основы для формирования целостного образовательного процесса. Исследуются философские, социальные и психологические аспекты, подчеркивается их значимость в формировании когнитивного, культурного и личностного развития учащихся. Также акцентируется внимание на новизне синтеза этих подходов и актуальности в современных образовательных практиках.

Ключевые слова: фасилитация, воображение учителя, интеллектуальное воспитание, мыслительное воспитание, гуманистический подход, фасилитационный стиль педагогической коммуникации, диалогическое обучение.

Annotation. The article considers the role of facilitation and teacher's imagination in the development of intellectual and thinking education of learners. The article highlights the integration of humanistic approach, facilitative style of pedagogical communication and teacher's imagination as a basis for the formation of a holistic educational process. Philosophical, social and psychological aspects are explored, emphasizing their significance in shaping the cognitive, cultural and personal development of learners. The novelty of the synthesis of these approaches and their relevance in modern educational practices are also emphasized.

Key words: facilitation, teacher's imagination, intellectual education, thinking education, humanistic approach, facilitation style of pedagogical communication, dialogical learning.

Annotatsiya. maqolada o'quvchilarning intellektual va tafakkurini rivojlantirishda yordam berish va o'qituvchi tasavvurining roli ko'rib chiqiladi. Yaxlit ta'lim jarayonini shakllantirish uchun asos sifatida insonparvarlik yondashuvi, pedagogik muloqotning qulay uslubi va o'qituvchining tasavvurining integratsiyasi ta'kidlangan. Falsafiy, ijtimoiy va psixologik jihatlar o'rganilib, ularning o'quvchilarning bilim, madaniy va shaxsiy kamolotini shakllantirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar sintezining yangiligi va ularning zamonaviy ta'lim amaliyotida dolzarbligiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: fasilitatsiya, o'qituvchining tasavvuri, intellektual ta'lim, tafakkur tarbiyasi, gumanistik yondashuv, pedagogik muloqotning fasilitatsion uslubi, dialogik ta'lim.

Современная педагогика сталкивается с необходимостью адаптации к вызовам глобализации, культурного многообразия и социальных трансформаций. Интеграция гуманистического подхода, фасилитационного стиля педагогической коммуникации и воображения педагога формирует уникальный методологический синтез. Современное

образование требует не только передачи знаний, но и развития у учащихся гибкости мышления, творческого подхода и самостоятельности. Воображение играет в этом процессе ключевую роль, поскольку позволяет учителям создавать новые методики, адаптированные к реалиям цифрового общества. Как отмечал Эрих Фромм, человек должен не просто получать знания, а уметь развивать все свои способности и применять их в новых ситуациях [17;67]. В образовательном контексте это означает, что учитель должен не просто передавать информацию, а создавать условия для её осмысления и преобразования.

Фасилитация в сочетании с воображением учителя приводит к формированию инновационных методов обучения, таких как: **а)** игровое обучение (gamification) – включает развитие когнитивных, социальных и эмоциональных навыков через игровые механики, **б)** проектное обучение – учащиеся работают над реальными задачами, развивая исследовательские и аналитические способности, **с)** метод открытых вопросов – способствует развитию самостоятельного мышления без опоры на стереотипные решения, **д)** обучение через сторителлинг – помогает учащимся воспринимать сложную информацию через метафоры и образы, **е)** использование цифровых технологий – виртуальная реальность, интерактивные платформы и искусственный интеллект позволяют расширять границы учебного процесса.

Роль воображения учителя в интеллектуальном и мыслительном воспитании

Воображение играет ключевую роль в формировании интеллектуального и мыслительного воспитания учащихся. Оно не только развивает творческие способности, но и способствует более глубокому пониманию окружающего мира. По мнению С. Л. Рубинштейна, воображение неразрывно связано со способностью человека трансформировать реальность и создавать новые смыслы [11;48]. В педагогическом процессе оно становится связующим звеном между знанием и его практическим применением, помогая учащимся формировать гибкость мышления и способность к самостоятельному анализу. Теодюль Рибо утверждает, что воображение не является простым воспроизведением прошлого опыта, а представляет собой активный процесс, включающий трансформацию и комбинирование образов. На примере творческого воображения он приходит к выводу, что творческое воображение находится в упадке, однако это лишь регресс, но не уничтожение, поскольку творческое воображение ни у кого не исчезает полностью [12;132]. Воображение можно классифицировать на репродуктивное (основанное на памяти) и творческое (генерирующее новые идеи). Ф. Кейра, А. Селли и П. П. Блонский выделяли репродуктивное воображение как механизм, основанный на воссоздании образов прошлого опыта, тогда как творческое воображение включает в себя преобразование этих образов и создание новых концепций [10;317]. В образовательной практике творческое воображение учителя позволяет адаптировать методики обучения к потребностям учащихся, создавая интерактивные и развивающие среды.

По мнению Т. В. Мальцевой, воображение можно структурировать следующим образом: **а)** пассивное воображение – отсутствие конкретной цели (мечты, грёзы). **б)** Активное воображение – направленное на решение задач (например, моделирование педагогических ситуаций). **с)** Интенциональное воображение – связанное с волевым усилием (например, разработка новых методик преподавания). **д)** Неинтенциональное воображение – возникающее спонтанно, без осознанного контроля [9;9].

Как следствие, развитие воображения учителя способствует:

1. Повышению качества образования – педагог с развитым воображением способен разрабатывать инновационные методы обучения, что положительно влияет на мотивацию и уровень знаний учащихся.

2. Личностному и профессиональному росту – воображение способствует расширению профессиональных горизонтов, помогая педагогам адаптироваться к изменениям образовательной среды.

3. Созданию инновационных методик обучения – воображение стимулирует разработку новых образовательных технологий, адаптированных к современным требованиям.

Фасилитация как основа эффективного обучения

Термин «фасилитация» был введен в педагогику американским психологом Карлом Роджерсом в середине XX века. Он оказал значительное влияние на развитие гуманистического образования, утверждая, что роль учителя должна быть не авторитарной, а поддерживающей, создающей условия для самостоятельного обучения и развития учащихся [13;35]. Фасилитационный стиль педагогической коммуникации представляет собой диалогическое взаимодействие, в котором педагог не диктует знания, а помогает учащимся самостоятельно находить решения и формулировать собственные гипотезы. В отличие от традиционного подхода, где учитель является основным носителем информации, фасилитативное обучение ориентировано на развитие критического мышления, способности к самоанализу и самостоятельной постановке учебных целей. Карл Роджерс и Джером Фрайберг выделяли ключевые особенности фасилитационного подхода: **а)** Человекоцентрированное обучение, где акцент делается на индивидуальные потребности учащегося. **б)** Создание атмосферы доверия и открытости, что способствует активному взаимодействию. **с)** Эмоциональная поддержка, направленная на снижение тревожности и повышение уверенности в себе [14;25].

Таким образом, фасилитация играет важную роль в развитии интеллектуального воспитания, поскольку она: **а)** Способствует автономии мышления – учащиеся учатся самостоятельно анализировать информацию и делать выводы. **б)** Развивает рефлексию – педагог помогает учащимся осмысливать свои ошибки и находить пути их исправления. **с)** Формирует умение работать в коллективе, развивая коммуникативные навыки и способность к сотрудничеству.

Приемы и методы, используемые в программе TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), также основаны на фасилитативном стиле педагогического взаимодействия: «Desuggestopedia», „Total Physical Response“, „Communicative Language Teaching“, Concept Checking Questions (CCQ), Effective Seating Arrangement [8; 18]. Для целей инновационного изучения английского языка как иностранного Джим Скривнер разработал учебное пособие, содержащее сотни идей и проверенных методов, которые можно сразу же применить в практике проведения интерактивных занятий [15; 14]. Фасилитация также подразумевает необходимость эмоционального и социального развития учащихся наряду с академическим развитием, когда эффективное преподавание невозможно без учета эмоционального благополучия студентов. Филь Т.А. в своей статье отметил высказывания Т. Грегори о том, что учитель, не уделяющий должного внимания эмоциональной составляющей ученика, испытывает трудности в преподавании предмета. Поэтому, по мнению Т. Грегори, аффективный учитель — это эффективный учитель [16;2].

Роль фасилитации в мыслительном воспитании

Фасилитатсия не ограничивается только передачей информации, она предполагает организацию образовательного процесса таким образом, чтобы учащиеся могли самостоятельно ставить вопросы и искать на них ответы. Это перекликается с теорией «зоны ближайшего развития» Л. С. Выготского, где педагог играет роль наставника, помогающего ученику двигаться вперед и достигать новых уровней развития. Фасилитатсионный стиль общения также важен для развития креативного и критического мышления. Как отмечал П. Г. Щедровицкий, современный педагог выполняет функцию тьютора, который не просто передает знания, а создает условия для самостоятельного исследования и активного мышления учащихся [18;207]. Кроме того, фасилитатсия способствует развитию гибкости мышления, позволяя учащимся: а) самостоятельно моделировать учебные ситуации, б) осознавать многообразие точек зрения, в) развивать способность к аргументации и обоснованию своих идей.

С. Л. Киселева отмечает, что воспитание должно способствовать формированию у детей умения выделять в действительности не только предметы и компоненты, но и отношения между ними, а также уметь ориентироваться и обобщать их. Рассуждения Э. В. Ильенкова о генезисе восприятия человеком предметов позволяют глубже понять этот процесс. Способность видеть целое раньше частей важна не только для художественного восприятия, но и для более широких когнитивных процессов, таких как мышление, связанное с восприятием социального опыта и осмыслением окружающей действительности [4; 108]. А.Г. Асмолов подчеркивал: именно деятельность учителя должна стать основой для достижения развивающих целей обучения - «знания не передаются в готовом виде, а строятся самим учеником в процессе познавательной и исследовательской деятельности» [1;76]. В условиях стремительного развития цифровых технологий педагог должен уметь адаптироваться к новым форматам обучения, используя интерактивные платформы, виртуальную реальность и искусственный интеллект в образовательном процессе. Однако эффективность этих инструментов зависит от того, насколько учитель способен реализовать потенциал фасилитации в своей практике.

Диалогическая образовательная среда

Воображение и фасилитатсия также способствуют развитию диалогического обучения, где учащиеся не просто получают знания, а активно участвуют в их создании. Карл Роджерс подчеркивал, что настоящий образовательный процесс возможен только в условиях доверительного общения, где учитель и ученик являются равноправными участниками диалога [13;35]. В этом контексте фасилитатсия помогает: а) развивать критическое мышление, позволяя учащимся формировать собственные выводы, б) стимулировать творческое самовыражение через работу с образами и символами, в) формировать навыки коммуникации и коллективной работы, что особенно важно в мире глобализации.

Взаимодействие предполагает взаимные действия и активное участие в учебном процессе как учителя, так и учащихся. Е.В. Коротаяева отмечает, что общение и взаимодействие как отдельные области исследования представляют собой сложное диалектическое единство [6; 18]. В. Я. Ляудис выделяет продуктивный (творческий) тип учебного взаимодействия, где выделяются следующие характеристики: активное участие каждого учащегося в решении творческих задач, оптимизация познавательных процессов и межличностных взаимодействий, а также овладение процессами смыслообразования и целеполагания [7;14]. Майкл Вилкинсон выделяет гуманную составляющую фасилитации - заботу о людях, желание помочь, отодвинуть свое «я» на второй план, а также считает, что «фасилитатсия — это скорее навык, чем роль» [3; 18]. Т.Ю. Базаров отмечает, что цель

современного учителя - организовать эффективную групповую работу, не вмешиваясь в содержательный контекст работы над заданием. Фасилитатор оперирует групповыми ролями участников, действует через назначение групповых норм и правил взаимодействия. Фасилитатор использует различные методы организации групповой работы с четко определенными правилами [2;92]. М. Коул, пишет, что в современном обществе педагогика должна учитывать культурно-исторический контекст, помогая учащимся не только адаптироваться к миру, но и развивать в нём новые смыслы [5;301].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. / Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Вольдарская И.А., Карабанова О.А., Салмина Н.Г., Молчанов С.В. М.П. Образование. 2008. р.151.
2. Базаров Т.Ю. Организационная психология. 2013. Том 3. №4. с. 92-108 Бизнес-образование: развитие организаций или организация развития?
3. Вилкинсон Майкл. Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами. - Альпина Диджитал 2012. с.475.
4. Киселева С.Л. Воображение как универсальная способность человека. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2015 Выпуск 4 (39) с. 108-117 <https://cyberleninka.ru/article/n/voobrazhenie-kak-universalnaya-sposobnost-cheloveka/viewer>
5. Коул М. Культурно-историческая психология - наука будущего М. Коул «Когито-Центр», 1997. с. 431.
6. Коротаева Е.В. Теория и практика педагогических взаимодействий: учебник и практикум для вузов М.: Изд. Юрайт 2024. с. 242.
7. Ляудис В.Я. Негурэ И.П. Психологические основы формирования письменной речи у учащихся начальной школы М.: Инт. пед. Академия. 1994. р. 148.
8. Larsen-Freeman Diane. Techniques and Principles in Language Teaching Oxford University Press. Second Edition. Редакторы серии Рассел Кэмпбелл. Уильям Резерфорд. 2009. р.189.
9. Мальцева Т.В. Психология: учеб. пособие / Т.В. Мальцева. -М. РИОР ИНФРА-М. 2017. р.275.
10. Петухов В. В. Общая психология Тексты: в 3-х томах. Т3 Предмет познания. М. 2007. с.719.
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в двух томах. Т.1. -М.1989. р. 488.
12. Рибо Теодуль. Творческое воображение / Перевод с франц. Предтеченский Е. и Ранцев В. СПб. тип. Ю.Н.Эрлиха. 1901.- X. с.318.
13. Роджерс Карл Р. «Свобода учиться»: взгляд на то, каким может стать образование / Карл Р. Роджерс. Columbus, Ohio: C.E. Merrill Pub.Co. 1983. р.358.
14. Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться // научный редактор Орлов А.Б. Перевод с англ. Английский. Орлов А.Б., Степанов С.С., Пятаева Е.Ю. 2019. р.527.
15. Scrivener Jim. Learning Teaching, The Essential Guide to English Language Teaching. Macmillan books for teachers, Second Edition, Series Editor: Adrian Underhill ISBN 978-1-4050-1399-4. 2009. р 431.
16. Филь Т.А. Теоретический обзор проблемы фасилитации преподавателя// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013 №8 р.1-5.

17. Фромм Эрих Человек для себя. Революция надежды. Душа человека: [сборник: перевод с английского на немецкий] / Эрих Фромм. М. АСТ МОСКВА 2009. с.763.
Щедровицкий П.Г. Критика педагогического разума работы 1985-2004 / П.Г. Щедровицкий. М. Политическая энциклопедия. 2021. р.551.